

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15515594>

YOZUVNING JAMIYATDAGI O'RNI

Mirzomahmudova Mohina Muhitdinjon qizi, Qahramonova Orzugul

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: **Nuradilova Aselxan Dilshodxo'ja qizi**

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD)

***Annotatsiya.** Boshlang'ich sinflarda husnixat o'qitish metodikasi o'quvchilarning chiroyli yozishga qiziqishini, hurmatini oshirish, nutq va yozuvdagi ko'nikmalarini rivojlantirish, shuningdek, tilni to'g'ri, samarali o'zlashtirishga qaratilgan ilmiy-uslubiy yondashuvlar.*

***Kalit so'zlar:** Yozuv, husnixat, og'zaki nutq, yozma nutq, so'z boyligi, nutq madaniyati, jamiyat*

***Аннотация.** Методика обучения каллиграфии в начальных классах Научно-методические подходы, направленные на повышение интереса и уважения учащихся к красивому письму, развитие навыков речи и письма, а также на правильное и эффективное освоение языка.*

***Ключевые слова:** Письмо, каллиграфия, устная речь, письменная речь, словарный запас, культура речи, общество.*

***Annotation.** Methods of teaching calligraphy in primary classes Scientific and methodological approaches aimed at increasing students' interest and respect for beautiful handwriting, developing their speech and writing skills, and effectively mastering the language correctly.*

***Key words:** Writing, calligraphy, oral speech, written speech, vocabulary, speech culture, society.*

Yozuv insoniyatning eng ulkan ixtirolaridan biridir. U jamiyat taraqqiyotining asosi, bilim va tajribalarni avloddan-avlodga o'tkazishning eng muhim vositasi hisoblanadi. Yozuv orqali insoniyat o'z tafakkurini kengaytirgan, madaniyatini boyitgan va tarixiy xotirasini saqlab qolgan. Bu jarayonda husnixat, chiroyli yozish san'ati, alohida o'rin tutadi. Husnixat nafaqat chiroyli yozuv, balki insonning madaniyati va intellektual darajasini ham aks ettiradigan vosita hamdir. Yozuvning jamiyatdagi o'rni haqida gaplashsak

1. Bilimlarni saqlash va uzatish vositasi

Insoniyat tarixida yozuv bilim va madaniyatni bir avloddan boshqasiga yetkazishda asosiy rol o'ynagan. Yozuv bo'lmasa, qadimiy ilmiy kashfiyotlar, adabiyot, san'at va me'morchilik haqida bilish qiyin bo'lardi. Kitoblar, hujjatlar va qo'lyozmalar bu bilimlarni saqlab qolish va keng tarqatishga imkon berdi.

2. Muloqotning rivojlanishi o'rni

Yozma muloqot insonlar o'rtasidagi masofani qisqartirdi. Qadimgi zamonlarda yozuv orqali maktublar yuborilgan bo'lsa, bugungi kunda elektron pochta va sms orqali fikrlar tezkorlik bilan almashinadi. Ammo bu jarayonda yozuvning an'anaviy shakli, xususan, husnixat, o'z ahamiyatini yo'qotmaydi.

3. Hukumat va boshqaruvda rolidagi o'rni

Davlat boshqaruvida yozuv muhim o'rin tutadi. Qonunlar, farmonlar, hujjatlar va boshqa rasmiy yozuvlar jamiyatni tartibga solishda muhim ahamiyatga ega. Yozuvsiz murakkab boshqaruv tizimlarini amalga oshirish imkonsiz bo'lardi.

Husnixatning roli va ahamiyati haqida gaplashsak: Husnixat insonning yozuvga bo'lgan yondashuvini, uning madaniyati va ijodkorligini aks ettiradi. Quyida husnixatning asosiy ahamiyatlariga e'tibor qaratsak:

1. Estetik go'zallik

Chiroyli yozish nafaqat matnni tushunarli qiladi, balki unga estetik go'zallik ham baxsh etadi. Husnixat orqali yozilgan matn o'quvchida ijobiy taassurot qoldiradi va uni o'qishga rag'batlantiradi.

2. Shaxsiy intizomni oshiradi

Husnixat bilan shug'ullanish insonning e'tiborini, sabr-toqatini va intizomini oshiradi. Bu jarayonda har bir harfning to'g'ri va chiroyli yozilishi katta e'tibor talab qiladi.

3. Madaniyatni aks ettiradi

Har bir xalqning yozuv uslubi va husnixat san'ati uning madaniyati va urf-odatlarini aks ettiradi. Masalan, arab, xitoy yoki lotin yozuvlaridagi husnixat uslublari turli xalqlarning ma'naviy olamini ochib beradi.

4. O'quvchilarga ta'sir ko'rsatadi

Husnixat bilan yozilgan matnlar o'quvchining ongiga ijobiy ta'sir qiladi. Ayniqsa, bolalar uchun chiroyli yozishni o'rganish nafaqat yozuvni chiroyli qilishga, balki qo'l motorikasini rivojlantirishga ham yordam beradi Husnixatning zamonaviy jamiyatda o'rni. Husnixat raqamli texnologiyalar rivojlangan bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Elektron qurilmalar yordamida tezkor yozuv amalga oshirilayotgan bo'lsa-da, qo'lda yozishning o'ziga xosligi va hissiy ta'siri saqlanib qolmoqda. Ayniqsa, qo'lda yozilgan xatlar va esdaliklar insoniy muloqotning yanada samimiy bo'lishiga xizmat qiladi. Husnixat fani bugungi kunda maktablarda alohida e'tibor qaratilayotgan fanlardan biridir. Bolalar husnixatni o'rganish orqali nafaqat chiroyli yozishni, balki mantiqiy fikrlashni, sabr-toqatni va ijodiy yondashuvni ham rivojlantiradilar. Husnixat yozuvni nafaqat tushunarli, balki chiroyli va mazmunli qiladi. Husnixatni rivojlantirish nafaqat shaxsiy madaniyatni oshiradi, balki jamiyatdagi umumiy madaniy saviyani ham yuksaltiradi. Shu sababli, yozuv va husnixatga e'tibor qaratish har bir insonning muhim maqsadlaridan biri bo'lishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Lapasov U. O'zbek tili (o'quv qo'llanma). Toshkent: ToshDSHI, 2016.
- 2.<https://uz.wikipedia.org/wiki/Yozuv>
- 3.<https://qomus.info/oz/encyclopedia/y/yozuw/>